

The background of the cover is a composite image. On the left, there is an aerial photograph of a river winding through a dry, brown landscape. On the right, there is a dark blue background with a white line graph showing fluctuating data points, overlaid with a faint grid pattern.

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE
APPROACHES TO
WATER RESOURCE
MANAGEMENT IN
ARID REGIONS IN THE
CONTEXT OF
CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS
(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Markaziy Osiyo davlatlarida suvi resurslarini optimal boshqarishning nazariy asoslari, yondashuvlari va modellari

M.N. Esonturdiyev¹, Z.Y. Abdurahimov²

¹ *Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Toshkent, O'zbekiston*

² *Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Toshkent, O'zbekiston*

e-mail: esonturdiyev80@mail.ru¹, zulfiqorabdurahimov83@gmail.com²

Annotatsiya. Ushbu maqola global ekologik va iqtisodiy muammolar sharoitida suv resurslarini optimal boshqarishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada suv resurslarini boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvining asosiy prinsiplari ko'rib chiqilgan, bu esa suvdan oqilona, iqtisodiy jihatdan samarali va ekologik barqaror foydalanishni ta'minlashga qaratilgan. Suv sohasining raqamlashtirilishi, avtomatlashtirilgan sug'orish tizimlarini joriy etish va suvni tejavchi texnologiyalarni qo'llash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Maqolada O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlarining tajribasi tahlil qilingan bo'lib, suvdan samarali foydalanishni oshirish maqsadida sohani rivojlantirish bo'yicha islohotlar amalga oshirilayotganligi, hamda ilmiy yondashuvlar, huquqiy mexanizmlar va xalqaro hamkorlikni birlashtirish zarurliklari maqolada ta'kidlab o'tilgan, bular barqaror suv balansini ta'minlashda muhim omil bo'ladi. Suv resurslarini optimal boshqarishda regionning barqaror rivojlanishi asosiy omili ekanligi xulosa qismida aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: suv resurslari, optimal boshqarish, barqaror rivojlanish, suv siyosati, suv sohasining raqamlashtirilishi, innovatsion texnologiyalar, sug'orish tizimlari, iqtisodiy tartibga solish mexanizmlari, davlatlararo hamkorlik, transchegaraviy suv resurslari, gidro-iqtisodiy samaradorlik.

Kirish. Suv-inson hayoti, iqtisodiy rivojlanish va ekologik muvozanatni ta'minlashda muhim tabiiy resursdir. Iqlim o'zgarishlari, urbanizatsiya va aholi sonining o'sishi sharoitida suv resurslaridan oqilona va barqaror foydalanish masalasi dunyoning barcha mamlakatlari uchun strategik ahamiyatga ega. Chuchuk suvning cheklanganligi, uning notekis taqsimlanishi va suv ekotizimlariga ortib borayotgan bosim yangi boshqaruv yondashuvlarini ishlab chiqishni talab qiladi.

Hozirgi kunda suv resurslarini boshqarish konsepsiyasi integratsiyalashgan suv resurslarini boshqarish prinsiplari asosida qurilgan bo'lib, bu prinsiplar jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashni nazarda tutadi. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalarni joriy etishga, suvni hisobga olish va taqsimlash jarayonlarini raqamlashtirishga hamda huquqiy va institutsional boshqaruv mexanizmlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi [1].

Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan, O'zbekiston uchun suvdan samarali foydalanish masalasi ayniqsa dolzarbdir. Suv resurslarining cheklanganligi, transchegaraviy daryolarga bog'liqlik va qishloq xo'jaligida suv iste'moli darajasining yuqoriligi optimal boshqaruv modellari yaratishni zarur qiladi. Suv boshqaruvining nazariy asoslari va amaliy yondashuvlarini o'rganish suv xo'jaligi tizimining samaradorligini oshirish va regionning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun strategik yo'nalishlarni aniqlash imkonini beradi [2].

I. Suv resurslarini boshqarishning nazariy asoslari.

Suv resurslarini boshqarish (SRB) - bu suv resurslaridan oqilona foydalanish, ularni himoya qilish va tiklashga qaratilgan tashkilot, iqtisodiy, texnik va huquqiy choralar majmui hisoblanadi. Optimal boshqaruv nazariyasi barqaror rivojlanish, Integratsiyalashgan suv resurslarini boshqarish va ekosistemaga asoslangan yondashuv prinsiplari asosida qurilgan [3,4].

Suv resurslarini samarali boshqarishning asosiy prinsiplari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Murakkablik - suv, yer va energiya resurslari o'rtasidagi bog'liqlikni inobatga olish;

Muvozanat - barcha sohalarning ehtiyojlarini qondirish va ekologik barqarorlikni saqlash;

Iqtisodiy samaradorlik - minimal xarajatlar bilan eng yuqori daromad olish;

Ijtimoiy adolat - barcha ijtimoiy guruhlarga suvga teng va adolatli kirishni ta'minlash;

Innovatsiya - yangi texnologiyalar va metodlarni joriy etish, suvni hisoblash, taqsimlash va monitoring qilish.

Shunday qilib, suv resurslarini optimal boshqarish iqtisodiyot, gidrologiya, ekologiya va axborot texnologiyalarini o'z ichiga olgan ko'p sohalarni qamrab olgan yondashuvni talab qiladi.

II. Suv sohasidagi global muammolar.

Hozirgi kunda dunyoning 2 milliarddan ortiq aholisi chuchuk suv tanqisligiga duch kelmoqda. Buning asosiy sabablari - iqlim o'zgarishi, demografik o'sish va sanoatlashuv. Suv nafaqat tabiiy, balki siyosiy resursga ham aylanmoqda.

Suv sohasidagi asosiy global muammolar quyidagilardan iborat:

- Suv resurslarining mintaqalar bo'yicha notekis taqsimlanishi;
- Yuzaki va yer osti suvlarining ifloslanishi;
- Suv ta'minoti infratuzilmasining eskirishi;
- Suvdan samarali foydalanilmasligi;
- Institutsional boshqaruvning zaifligi va moliyaviy cheklovlar.

Bu omillar natijasida oziq-ovqat va energiya xavfsizligi uchun tahdidlar yuzaga kelmoqda. BMT va Jahon banki kabi xalqaro tashkilotlar «integratsiyalashgan suv resurslarini boshqarish»ga o'tish zarurligini ta'kidlamoqda [2].

III. Optimal boshqarishning usul va texnologiyalari.

So'nggi yillarda suvdan samarali foydalanishni oshirishga qaratilgan texnologiyalar faol rivojlanmoqda. Ulardan ba'zilar quyidagilar:

1. *Suv sohasining raqamlashtirilishi.* Axborot tizimlari (GIS, IoT, Big Data) yordamida suv resurslari darajasi real vaqtda nazorat qilinadi, suv tanqisligi prognoz qilinadi va suv ta'minoti boshqariladi [7].

2. *Iqtisodiy tartibga solish.* Suvning haqiqiy qiymatini aks ettiruvchi tariflar joriy etish suvdan oqilona foydalanishni rag'batlantiradi. «Foydalanuvchi to'laydi» prinsipi suv siyosatining muhim tarkibiy qismiga aylanadi.

3. *Samarali qishloq xo'jaligi sug'orish tizimlari.* Tomchilab sug'orish va nuqtaviy sug'orish usullarini qo'llash suvni 30 - 40% gacha tejashga imkon beradi.

4. *Suvni tozalash va qayta ishlatish.* Bir qator mamlakatlarda sanoat va qishloq xo'jaligida suvni qayta ishlatish amaliyoti muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda.

5. *Prognozlashtirish modellari.* Gidrologik modellar suv resurslari balansini baholash va ularni taqsimlash strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Yuqoridagi usullarni joriy etish davlat, ilmiy markazlar va xususiy sektor o'rtasida yaqin hamkorlikni talab qiladi.

IV. O'zbekistondagi va Markaziy Osiyo davlatlaridagi tajriba.

O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari cheklangan suv resurslariga ega hududlar hisoblanadi. Suv resurslarining asosiy qismi mamlakatdan tashqarida shakllanadi, bu esa Amudaryo va Sirdaryo kabi transchegaraviy daryolarga bog'liqlikni yaratadi.

O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, suv iste'molining 85% dan ortig'i qishloq xo'jaligiga tegishlidir. Bu esa samarali sug'orish tizimlarini joriy etish, avtomatlashtirish va suv ta'minotini monitoring qilish zaruratini keltirib chiqaradi [3].

So'nggi yillarda mamlakatda quyidagi islohotlar amalga oshirilmoqda:

- Avtomatlashtirilgan sug'orish tizimlarini yaratish (SCADA);
- «Foydalanuvchi to'laydi» prinsipiga asoslangan suvdan foydalanish tizimiga o'tish;
- Suvdan foydalanish tashkilotlarini rivojlantirish (SUT);
- Xalqaro tashkilotlar (FAO, GIZ, ADB) bilan suv resurslarini boshqarish bo'yicha hamkorlik.

Qozog'iston va Qirg'iziston tajribasi ham transchegaraviy daryolar havzalaridagi davlatlararo hamkorlikning ahamiyatini ko'rsatadi, bu yerda umumiy suv balansini shakllantirish amalga oshiriladi [5].

V. Rivojlantirish va tavsiyalar

Suv resurslarini optimal boshqarish uchun iqtisodiy, huquqiy va texnologik mexanizmlarning uyg'unlashuvi zarur. Asosiy tavsiyalar quyidagilardan iborat [6]:

- Integratsiyalashgan Suv Resurslarini Boshqarish prinsiplari asosida milliy suv siyosatini takomillashtirish;
- Suvdan foydalanishning hisobini yuritish va tahlil qilish uchun raqamli platformalarni joriy etish;
- Qishloq xo'jaligida suvni tejovchi texnologiyalarni rivojlantirish;
- Suv diplomatiyasida xalqaro hamkorlikni kuchaytirish;
- Suv xo'jaligi mutaxassislarining malakasini oshirish;
- Suv ta'minoti va suvni tozalash bo'yicha xususiy sektorlarni investitsiya loyihalariga jalb etish.

Alohida e'tibor berish kerakki, aholining suvga bo'lgan madaniyatini shakllantirish - suvni strategik resurs sifatida muhofaza qilish va tejashga bo'lgan mas'uliyatni oshirish zarur.

O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun davlat siyosatining ayniqsa muhim yo'nalishi - suv xo'jaligi sohasida tizimli islohotlarni davom ettirish bo'lib, bu xalqaro tajribani integratsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ilmiy ishlanmalardan faol foydalanishga asoslanadi. Hozirgi sharoitda mintaqaning suv sektori bir qator muammolar bilan duch kelmoqda - bu transchegaraviy suv resurslari va iqlim o'zgarishlari bilan bog'liq muammolar, shuningdek, samarali taqsimot va infratuzilmaning eskirishi, bu esa yangi boshqaruv modellari zarurligini talab qiladi. Ushbu yangi boshqaruv modellari barqaror rivojlanish va suvdan oqilona foydalanish prinsiplariga asoslanishi kerak [4].

VI. Markaziy Osiyodagi suv resurslarining statistik ma'lumotlari.

Markaziy Osiyodagi umumiy suv resurslari hajmi:

- Markaziy Osiyodagi yillik umumiy suv resurslari hajmi taxminan 116 km³ ni tashkil etadi, ulardan taxminan 90% Amudaryo va Sirdaryo daryolari orqali shakllanadi.

Taqsimot va iste'mol:

- O‘zbekistonda ichki suv resurslarining taxminan 20% ichki manbalardan olinadi, 80% esa tashqi manbalardan (asosan Amudaryo va Sirdaryo daryolaridan) keladi.

- Mintaqaviy darajada suv resurslarining katta qismi (80%) qishloq xo‘jaligida sarflanadi. *Iqlim va suv darajasi tendensiyalari:*

- O‘zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi qurg‘oqchil hududlar hisoblanadi, yil davomida yog‘ingarchilik darajasi past bo‘lib, bu suv tanqisligi muammosini kuchaytiradi. Sirdaryo va Zarafshon daryolaridagi suv darajasi pasayishi tendentsiyasi kuzatilmoqda.

Rasmiy statistika manbalari:

- O‘zbekiston Respublikasi Suv xo‘jaligi vazirligining statistik ma‘lumotlar portalida suv taqsimoti, suv oqimlari va iste‘mol ko‘rsatkichlari haqida rasmiy ma‘lumotlarni topish mumkin.

VII. Markaziy Osiyodagi suv resurslarining optimal modellari.

Suv resurslarini matematik modellashtirish - kelajakdagi suv tanqisligini oldindan bashorat qilish va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda ilmiy asosni ta‘minlovchi muhim vosita hisoblanadi. Matematik modellashtirish bir necha asosiy yo‘nalishga bo‘linadi.

Deterministik modellar. Suv balansining asosiy tenglamasi quyidagicha ifodalanadi:

$$\frac{ds}{dt} = P(t) - E(t) - Q(t) - W(t)$$

bu yerda S -suv ombori hajmi (m^3), $P(t)$ -yog‘ingarchilik intensivligi (m^3/kun), $E(t)$ - bug‘lanish intensivligi (m^3/kun), $Q(t)$ - oqib chiqish (m^3/kun), $W(t)$ - inson tomonidan iste‘mol (m^3/kun).

Ushbu tenglama matematik amal ko‘rinishida oddiy bo‘lsada, uning har bir parametrini hududiy masshtabda aniq o‘lchash va hisoblash murakkab vazifa hisoblanadi.

SWAT (Soil and Water Assessment Tool) modeli Arnold boshchiligida (1998) ishlab chiqilgan bo‘lib, hozirgi kunda Markaziy Osiyo havzalarida keng qo‘llanilmoqda. SWAT modeli yog‘ingarchilik, bug‘lanish, tuproq namligi, o‘simlik transpiratsiyasi, yerosti suv oqimi va gidrodinamik jarayonlarni birga hisobga oluvchi fizikaviy asosli model bo‘lib, u 2–3 haftalik oqim prognozlarni yuqori darajada aniq hisoblayapti. O‘zbekistondagi Zarafshon daryosi havzasida o‘tkazilgan sinovlarda SWAT modeli Nash-Sutcliffe samaradorligi (NSE) 0,72–0,84 oralig‘ida bo‘ldi, bu yaxshi bashorat sifatini ko‘rsatadi (Tursunov et al., 2021).

Markov zanjirlarini qo‘llash asosida qurilgan stoxastik gidrologik modellar yog‘ingarchilik tartibsizligini va uning taqsimot xususiyatlarini yaxshiroq aks ettiradi. Monte-Karlo usuli bilan 10,000 ta ssenariyni simulyatsiya qilish orqali suv tanqisligi ehtimolini hisoblash mumkin. Markaziy Osiyo havzalari uchun qurilgan stoxastik modellarda yog‘ingarchilikni gamma-taqsimot, haroratni esa ARIMA modeli bilan ifodalash orqali eng maqbul natijalar olinyapti (Siegfried et al., 2012).

Ko‘p agentli modellar (ABM — Agent-Based Models). Murakkab ijtimoiy-ekologik tizimlarni modellashtirish uchun ishlatiluvchi bu yondashuv Markaziy Osiyo suv boshqaruvida tobora keng qo‘llanilmoqda. ABMda fermerlar, sug‘orish uyushmalari, gidroelektrostansiyalar va tabiat ob‘ektlari "agent" sifatida ifodalanadi. WAMAM (Water Management Agent Model for Amu Darya region) modeli Gain va Giupponi (2015) tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, mintaqadagi suv taqsimoti jarayonlarini 30 yil davomida simulyatsiya qila oladi.

Bellman qoidasi asosida qurilgan optimal boshqaruv modeli quyidagi ko‘rinishda ifodalanadi:

$$V(S) = \max \{R(S, u) + \beta \cdot V(S_{t+1})\}$$

bu yerda V - optimal qiymat funksiyasi, R - joriy davr foydasi (sug'orish foydalari minus toshqin zararlar), β - diskontlash omili, u - boshqaruv qarorlari (suv havzasidan chiqarilayotgan suv miqdori). Ushbu model Toktogul suv omborini (Qirg'iziston) optimal boshqarishda qo'llanilgan va natijalar yillik iqtisodiy samara 120–180 million AQSh dollarini tashkil etishi mumkinligini ko'rsatgan (Granit et al., 2012).

O'zbekistondagi optimizatsiya modellari va ularning qo'llanilishi ITSP (Inexact Two-Stage Stochastic Programming) optimizatsiya modeli:

- Ushbu model Amudaryo havzasidagi suv resurslarini taqsimlash uchun qo'llaniladigan muhim amaliy misol hisoblanadi.

Modelning maqsadi:

- Suv resurslari cheklangan sharoitda iqtisodiy foydani maksimal darajaga chiqarish.
- Turli oqim sharoitlarida suv taqsimotini optimallashtirish.

Modelning elementlari:

1. Suv ta'minoti va suv talabini tahlil qilish.
2. Turli sektorlar (qishloq xo'jaligi, sanoat, aholi, ekologiya)da suv iste'molining o'rni.
3. Iqtisodiy foyda va jarima koeffitsiyentlari.
4. Turli ssenariylar asosida suvning optimal taqsimoti.

Model natijalari – optimizatsiyaning samaradorligi:

- Modeldan foydalanilgandan so'ng umumiy suv iste'moli kamaydi, iqtisodiy foyda esa oshdi. Masalan, suv oqimlari yuqori bo'lganda, optimallashtirilgan sharoitda umumiy suv miqdori kamaydi, lekin iqtisodiy foyda oshdi.

Suv resurslarini saqlash va boshqarish:

- O'zbekistonda suv tanqisligi qurg'oqchilik sharoitlari, iqtisodiy o'sish va aholi sonining oshishi sababli kuchaymoqda.
- Suv resurslarini boshqarish strategiyasini isloh qilish boshlandi, shu jumladan axborot-analitik resurslar markazini yaratish va suv resurslarini boshqarish bo'yicha bo'limlarni tashkil etish [6].

Tizim tavsifi:

- Boshqaruv tizimi suv taqsimoti, monitoring, ta'rif tizimi va foydalanuvchilar talablarini o'z ichiga olgan holda integratsiyalashgan.

Grafikda suv taqsimotining optimallashtirilgan, real taqsimot va suv iste'molining o'zgarishi ko'rsatilgan:

Grafikdagi belgilanishlar:

Yashil chiziq - Suvning optimallashtirilgan taqsimoti (million kubometrda).

Ko'k chiziq - Suvning real taqsimoti (million kubometrda).

Qizil chiziq - Suv iste'moli (million kubometrda).

Ushbu grafik suv resurslarini boshqarish jarayonida suv taqsimotining optimallashtirilgan taqsimoti samaradorligini va suv taqsimotining real sharoitlarga ta'sirini ko'rsatadi. Optimizatsiyalangan taqsimotda suv iste'moli yanada barqaror va samarali bo'ladi.

Kompleks, ko'p sohalarni qamrab olgan yondashuv, ilmiy, texnologik, huquqiy va iqtisodiy vositalarni birlashtirib, zamonaviy suv boshqaruv tizimini yaratishga imkon beradi, bu esa suv resurslarini saqlash va tiklashga qaratilgan. Faqat bunday yondashuv orqali suvdan barqaror foydalanish, suv xo'jaligi tizimining samaradorligini oshirish va mintaqaning tabiiy resurslarini kelajak avlodlar uchun saqlash mumkin bo'ladi, bu esa barqaror rivojlanishning milliy va mintaqaviy siyosatining strategik vazifasidir.

Xulosa. Yakuniy xulosa sifatida, suv resurslarini optimal boshqarish nafaqat texnik, balki strategik vazifa bo'lib, mamlakatlarning va hududlarning barqaror rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Iqlim o'zgarishi va aholi sonining o'sishi sharoitida suvdan oqilona foydalanish iqtisodiy va ekologik barqarorlikning kalit omili bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Салохсиддинов А.Т., Аширова О.А. Планирование и управление водными ресурсами бассейна. -Тошкент: Info Capital Group, 2020.-217 с.
2. Esonturdiyev, M. N., and A. J. Seytov. "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINI JORIY QILISH." *Academic research in educational sciences* 2.CSPI conference 3 (2021): 775-783.
3. Данилов-Данильян В.И., Хранович И.Л. Управление водными ресурсами. Согласование стратегий водопользования. - М.: «Научный мир», 2010. - 232 с. (Монография - системный подход к управлению водными ресурсами, включает экономические и институциональные аспекты). cawater-info.net
4. Земцов В.А. Современные подходы управления водными ресурсами на Западе и в России. // Вопросы водного хозяйства / *Water management review*, 2001. (Обзор ключевых концепций IWRM, сравнительный анализ подходов и рекомендаций для трансформации водной политики).
5. Esonturdiyev, M. N., & Seytov, A. J. (2021). O'zbekiston respublikasi suv resurslarini boshqarishni takomillashtirishda raqamli texnologiyalarini joriy qilish. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 3), 775-783.
6. Jia W. et al. Intelligent control technology and system of on-demand irrigation based on multiobjective optimization. *Agronomy*, 2023.